

УДК 616.155.194

DOI 10.5281/zenodo.15471735

Научная статья

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНУТРИВЕННЫХ И ТАБЛЕТИРОВАННЫХ ПРЕПАРАТОВ ЖЕЛЕЗА У БЕРЕМЕННЫХ С ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ

COMPARATIVE EFFICACY OF INTRAVENOUS AND TABLET IRON PREPARATIONS IN PREGNANT WOMEN WITH IRON DEFICIENCY ANEMIA

КУЗНЕЦОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА,
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России.

ПИЛЕВИЧ ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА,
*ассистент,
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России.*

KUZNETSOVA MARIA SERGEEVNA,
Ural State Medical University.

PILEVICH DARYA SERGEEVNA,
*Assistant,
Ural State Medical University.*

В статье рассматривается проблема железодефицитной анемии у беременных женщин. Представлены данные по изменению биохимических и ферментных показателей крови у беременных женщин с железодефицитной анемией, принимавших препараты железа перорально и внутривенно. Дана сравнительная характеристика показателей крови при лечении анемии таблетированными и парентеральными препаратами. Показана эффективность современных препаратов в лечении железодефицитной анемии у беременных женщин, что позволяет снизить риск осложнений как для будущей мамы, так и для ребёнка.

The article discusses the problem of iron deficiency anemia in pregnant women. Data on changes in biochemical and enzymatic parameters of blood in pregnant women with iron deficiency anemia who took iron preparations orally and intravenously are presented. A comparative characteristic of blood parameters in the treatment of anemia with tableted and parenteral drugs is given. The effectiveness of modern drugs in the treatment of iron deficiency anemia in pregnant women has been shown, which reduces the risk of complications for both the expectant mother and the child.

Ключевые слова: *железодефицитная анемия, гемоглобин, эритроциты, сывороточное железо, ферритин, беременность.*

Key words: *iron deficiency anemia, hemoglobin, erythrocytes, serum iron, ferritin, pregnancy.*

Введение.
Анемия – это состояние, характеризующееся снижением уровня эритроцитов или гемоглобина в крови [2, с. 141]. Распространенность анемии в развитых странах колеб-

летя от 8 % до 20 %, тогда как в экономически слаборазвитых странах этот показатель может достигать 80 % [8, с. 6]. Один из вариантов анемий – железодефицитная анемия (ЖДА) представляет собой важную проблему современного общества, поскольку затрагивает значительную долю населения [8, с. 6]. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 2 миллиардов человек (более 30 % населения) страдают от анемии, в основном железодефицитной [5, с. 4]. Железодефицитная анемия чаще всего встречается у женщин репродуктивного возраста, беременных и детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет и от 12 до 17 лет [7, с. 54]. Анемия у беременных наблюдается не менее чем у 90 % случаев и является именно железодефицитной [10, с. 156]. Существует связь между частотой железодефицитной анемии у беременных женщин и уровнем социально-экономического развития региона [1, с. 60]. В целом, количество современных пациентов с данной патологией достигает 43,9 миллиона человек, что составляет 51,3 % от общего числа беременных [6, с. 35].

Основной причиной развития железодефицитной анемии у беременных женщин является недостаточное поступление в организм матери и плода необходимых для нормального кроветворения пластических веществ [4, с. 25]. К другим важным причинам возникновения ЖДА у беременных относятся: хронические кровопотери (например, желудочно-кишечные и почечные кровотечения, идиопатический гемосидероз легких и др.); снижение абсорбции (синдром мальабсорбции, хронические воспалительные заболевания органов ЖКТ, паразитарные инфекции и т.п.); а также увеличение потребности в железе и снижение его запасов (многоплодная или частая беременность, недоношенность, ускоренный рост, активные занятия спортом) [4, с. 25].

Недостаток железа негативно сказывается на ходе беременности, родах, послеродовом периоде, а также на состоянии плода и новорожденного [3, с. 74]. К основным осложнениям беременности при железодефицитной анемии (ЖДА) относятся: угроза прерывания беременности (20-42 % случаев), гестоз (40 %), артериальная гипотония (40 %), преждевременная отслойка плаценты (25-35 %), задержка роста плода (25 %) и преждевременные роды (11-42 %) [9, с. 972]. Ключевые медицинские последствия включают негативные исходы беременностей, нарушения физического и умственного развития у детей, увеличение заболеваемости, и снижение работоспособности [8, с. 6]. Анемия является причиной 20 % всех случаев материнской смертности [8, с. 6].

Проблема исследования заключается в том, что железодефицитная анемия очень распространена у беременных и несет риски как для здоровья женщины, так и для плода. Исследование эффективности различных схем лечения поможет более качественно компенсировать данное отклонение.

Цель исследования – проанализировать изменения показателей биохимического и общего анализа крови у беременных женщин с железодефицитной анемией при лечении пероральными и парентеральными препаратами.

Материалы исследования.

Исследования проводились на базе ГАУЗ СО «Сысертьская ЦРБ» г. Сысерть Свердловской области. В ходе исследования были изучены 200 индивидуальных карт беременных, состоящих на учёте в 2023-2024 году. Для анализа были выбраны 30 карт женщин, которым во время беременности был поставлен диагноз железодефицитная анемия. В исследовании принимали участие медицинские работники женской консультации (ГАУЗ СО «Сысертьская ЦРБ» г. Сысерть Свердловской области) и студентка ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России Кузнецова Мария Сергеевна. В ходе исследования были изучены анализы крови и биохимические показатели беременных пациенток до лечения и после лечения. Проведена сравнительная характеристика полученных данных. Исследовались такие показатели, как: сывороточное железо, ферритин, эритроциты, гемоглобин, тромбоциты, лейкоциты. Статистическая

обработка полученных результатов проводилась с использованием программного обеспечения STATISTICA 12.

Результаты.

Данные по таким показателям как сывороточное железо, ферритин, гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты были получены для 31-й беременной женщины с диагностированной железодефицитной анемией. Полученная выборка была разделена на 2 группы в соответствии с типом лечения пациентов. В первой группе (21 пациент) лечение проводилось пероральными препаратами – «Сорбифер», «Мальтофер», «Тардиферон»; во второй группе (10 пациентов) для лечения использовались парентеральные препараты – «Ликферр», «Ферум-Лек». Метод лечения определялся в зависимости от показателей железодефицитной анемии до лечения. Результаты представлены в табл. 1, 2.

Таблица 1. Показатели биохимического и общего анализа крови у беременных женщин с железодефицитной анемией до и после лечения парентеральными препаратами

Показатели		Гемоглобин		Эритроциты		Тромбоциты		Лейкоциты		Ферритин		Сывороточное железо	
Референсные значения		110-140 г/л		3.8-5.1x10 ¹² /л		150-400x10 ⁹ /л		4-10x10 ⁹ /л		10-120 нг/мл		9-30 мкмоль/л	
№	Возраст	до	После	до	после	до	после	до	после	до	после	до	после
1	26	87	99	2,9	3,6	213	200	6,7	5,8	20	25	9,00	12,86
2	26	84	101	3,81	3,74	263	168	8,3	9,0	30	40	19,86	19,86
3	17	86	110	4,35	4,3	262	189	6,3	7,4	20	29	9,32	13,9
4	30	78	96	3,26	4,3	224	230	6,2	6,3	19	28	9,2	12,8
5	37	83	96	3,9	3,97	280	275	8,5	6,2	30	74	7,85	10,04
6	28	89	122	3,8	4,15	250	227	7,8	5,4	28	49	8,7	11,9
7	24	84	114	3,85	3,43	162	178	11	10,2	24	52,2	8,2	14,3
8	22	86	107	3,45	3,41	181	164	10,4	9,30	38	53,0	8,4	13,9
9	28	87	113	3,94	3,94	156	225	11	14	59	81,2	6,64	35,88
10	35	88	109	3,61	3,45	300	263	5,4	8,2	54,9	61,5	7,6	16,8
Средние значения		85,2	106,7	3,7	3,8	229,1	211,9	8,2	8,2	32,3	49,3	9,5	16,2

Таблица 2. Показатели биохимического и общего анализа крови у беременных женщин с железодефицитной анемией до и после лечения пероральными препаратами

Показатели		Гемоглобин		Эритроциты		Тромбоциты		Лейкоциты		Ферритин		Сывороточное железо	
Референсные значения		110-140 г/л		3.8-5.1x10 ¹² /л		150-400x10 ⁹ /л		4-10x10 ⁹ /л		10-120 нг/мл		9-30 мкмоль/л	
№	Возраст	до	после	до	после	до	после	до	после	до	после	до	после
1	30	102	115	3,68	4,0	230	230	9	7,6	10	53	10	15,3
2	36	104	111	3,8	3,9	232	260	7,1	6,6	11	48,3	16,5	18
3	25	107	125	3,18	4,15	268	280	8	7,6	22	22	20	20
4	33	96	104	3,17	3,38	170	191	8,5	7,8	20	20	17	17
5	40	107	117	3,25	4,20	165	180	7,8	8,6	21	21	19	19
6	32	104	115	3,92	3,87	297	335	7,6	7,10	23	32	15	20
7	28	106	110	3,74	3,86	308	232	7,2	8	18	23,5	13,5	14,2
8	22	100	111	3,96	4,38	250	279	10,0	9	79,9	86,2	7,20	11,91
9	21	86	102	3,64	3,41	259	190	9,9	10,0	51,2	62,3	10,13	10,91

10	34	99	107	3,81	3,82	310	311	10	11	34,5	42,6	9,00	16,73
11	25	99	105	3,41	3,45	290	270	6,9	6,9	45,0	52,4	9,28	11,76
12	21	97	88	4,3	4,44	328	269	10,6	8,9	70,5	50,9	9,02	8,90
13	31	110	114	3,73	4,8	222	230	6,5	7,3	64,3	65,1	10,11	11,2
14	31	101	108	3,7	3,9	225	228	7,7	7,6	63,2	67,6	9,9	12,3
15	30	97	109	3,60	4,57	255	305	9,8	9,8	65,1	69,9	8,9	13,4
16	16	102	94	3,70	3,68	177	220	5,2	9,5	62,1	64,3	9,7	9,6
17	36	96	116	3,37	4,38	207	166	4,83	6,04	54,2	57,2	8,8	13,2
18	35	99	119	3,19	4,0	211	267	6,50	8,3	51,2	61,2	9,2	12,9
19	32	103	110	3,59	3,9	290	302	7,3	9,0	52,1	63,4	9,4	14,3
20	24	100	109	3,60	3,8	186	186	7,8	6,2	50,9	52,1	8,2	10,3
21	31	99	111	3,70	3,9	221	270	10	11	48,9	50,7	7,9	10,1
Средние значения		100,7	109,5	3,6	3,9	242,9	247,7	8,0	8,2	43,7	50,7	11,3	13,9

Примечания:

1. В таблицах 1, 2 в столбце «до» приведены показатели, полученные до проведения лечения парентеральными/пероральными препаратами.

2. В таблицах 1, 2 в столбце «после» приведены показатели, полученные после завершения лечения парентеральными/пероральными препаратами.

В среднем лечение парентеральными препаратами повышало значения гемоглобина на 21,5 единиц, сывороточного железа на 6,7 единиц, ферритина на 17 единиц и эритроцитов на 0,1 единиц. Среднее количество тромбоцитов снизилось на 17,2 единиц, а среднее количество лейкоцитов не изменилось.

В среднем лечение пероральными препаратами повышало значения гемоглобина на 8,8 единиц, сывороточного железа на 2,6 единиц, ферритина на 7 единиц и эритроцитов на 0,3 единиц. Среднее количество тромбоцитов увеличилось на 4,8 единицы, а лейкоцитов – на 0,2 единицы.

Для оценки статистической значимости отличий в показателях до и после лечения парентеральными и пероральными препаратами был использован непараметрический критерий Вилкоксона для зависимых выборок. При лечении парентеральными препаратами достоверно изменились уровни гемоглобина, ферритина и сывороточного железа ($p < 0,01$), изменения уровней эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов были статистически незначимы ($p > 0,05$). Лечение пероральными препаратами достоверно повлияло на уровни гемоглобина, эритроцитов, ферритина и сывороточного железа ($p < 0,01$), изменения уровней тромбоцитов и лейкоцитов были статистически незначимы ($p > 0,05$).

При сравнении разницы в показателях до и после лечения в зависимости от типа препаратов был использован непараметрический критерий Манна-Уитни для независимых выборок. Несмотря на достоверное повышение таких показателей как гемоглобин, ферритин, сывороточное железо в обеих выборках, разница в повышении данных показателей между двумя группами была статистически незначимой ($p > 0,05$). Тем не менее, важно отметить, что при лечении парентеральными препаратами, биохимические и клинические показатели крови, такие как гемоглобин, эритроциты, ферритин, сывороточное железо, достигали референтного значения или были близки к нему за более короткий промежуток времени (в среднем лечение парентеральными препаратами составляло 10-14 дней). Лечение таблетированными препаратами было более продолжительным (в среднем лечение пероральными препаратами составляло 30 дней и более), при этом биохимические и клинические показатели крови, такие как гемоглобин, эритроциты, сывороточное железо, ферритин поднимались до

уровня референтных значений и в большинстве случаев диагноз железодефицитная анемия был снят.

Заключение.

При лечении железодефицитной анемии у беременных женщин было эффективно использование как парентеральных препаратов, так и пероральных. При этом короткий курс лечения внутривенными препаратами позволяет перевести анемию средней степени в лёгкую, либо даёт возможность снять диагноз железодефицитной анемии. При лечении анемии лёгкой степени пероральный приём лекарств также показывает свою эффективность, но за более длительный промежуток времени, при этом в большинстве случаев диагноз железодефицитной анемии удавалось снять, либо приблизить биохимические и клинические показатели к референтным значениям.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреичев Н.А., Балеева Л.В. Железодефицитные состояния и железодефицитная анемия // Вестник современной клинической медицины. 2009. Т. 2. № 3. С. 60-65.
2. Железодефицитная анемия у беременных / Л.Д. Белоцерковцева [и др.] // Уральский медицинский журнал. 2023. Т. 22. № 5. С. 141-149.
3. Вавина О.В., Пучко Т.К., Умралиева М.А. Железодефицитная анемия у беременных и её коррекция // Медицинский совет. 2018. № 13. С. 73-76.
4. Железодефицитная анемия у беременных: принципы лечения и профилактики / Ю.В. Выхристюк [и др.] // Лечебное дело. 2017. Т. 2. № 5. С. 24-34.
5. Доброхотова Ю.Э., Бахарева И.В. Железодефицитная анемия: профилактика и лечение при беременности // Лечебное дело. 2016. С. 4-13.
6. Железодефицитная анемия у беременных / Г.Н. Гороховская [и др.] // Трудный пациент. 2007. Т. 5. № 9. С. 35-41.
7. Зефирова Т.П., Юпатов Е.Ю., Мухаметова Р.Р. Железодефицитная анемия в акушерской практике // РМЖ. Мать и дитя. 2021. Т. 4. № 1. С. 53-58.
8. Пересада О.А., Котова Г.С., Солонко И.И. Железодефицитная анемия при беременности // Медицинские новости. 2013. № 2. С. 6-12.
9. Савченко Т.Н., Агаева М.И., Дергачева И.А. Анемия и беременность // Русский медицинский журнал. 2016. № 15. С. 971-975.
10. Шехтман М.М., Никонов А.П. Железодефицитная анемия у беременных и ее лечение // Гинекология. 2000. Т. 2. № 5. С. 156-160.

Поступила в редакцию: 12.05.2025

Принята в печать: 16.06.2025

© Кузнецова М.С., Пилевич Д.С., 2025.